

TEKNOLOGIYA FANINI O`QITISHDA TA`LIM SAMARADORLIGINI
AMALGA OSHITISH METODIKASINI PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317006>

Xolmonova Oydin Xonto`rayevna

TerDUPI *Ta`lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta`lim)*
mutaxassisligi II- bosqich magistranti.

Annatatsiya: *Ushbu maqolada Texnologiya fanini o`qitishda ta`lim samaradorligini amalga oshirish metodikasini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish to`g`risida fikrlar o`rganilgan. Ta`limda pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish to`g`risida tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so`zlari: «Texnologiya», «techne» - mahorat, san`at —logosll, Pedagogik texnologiya, sub`ekt.

Аннотация: *В данной статье подробно описывается процесс создания дидактических требований и условий для развития творческих способностей учащихся в народном ремесле и даются методические рекомендации.*

Ключевые слова: *творчество, технология, учитель, творчество, социальное, научное открытие, изобретение.*

Annotation: *This article describes in detail the process of creating didactic requirements and conditions for the development of students' creative abilities in the national craft and provides guidance.*

Key words: *creativity, technology, teacher, creativity, social, scientific discovery, invention.*

Pedagogik texnologiyalar mohiyatini to`laqonli anglash uchun mazkur iboraning lug`aviy ma`nosini tushunib olish taqozo etiladi. «Texnologiya» yunoncha so`z bo`lib, «techne» - mahorat, san`at va —logosll - tushuncha, ta`limot, fan ma`nosini anglatadi. —Ta`lim texnologiyasill iborasining ma`nosi - (inglizcha —An educational technologyll) Boshlang`ich sinf mehnat ta`limi darslarini yuksak mahorat bilan san`at darajasida tashkil etish to`g`risida ma`lumot beruvchi fan, ta`limot demakdir. Ayni vaqtda mazkur tushunchaning ta`rifi hamda uning mohiyati borasida yagona g`oya mavjud emas. Bu nazariya mohiyatining yoritilishiga nisbatan turli yondashuvlar mavjud.

So`nggi yillarda o`zbek olimlari tomonidan ham ta`lim texnologiyasi nazariyasiga oid bir qator maqola, risola va qo`llanmalar yaratildi. Xususan, pedagog olim P.A.Mavlanova mazkur iborani «Pedagogik texnologiya - tizimli, texnologik yondashuvlar asosida ta`lim shakllarini qulaylashtirish,

natijasini kafolatlash va ob'ektiv baholash uchun inson salohiyati hamda texnik vositalarning o'zaro ta'sirini inobatga olib, ta'lim maqsadlarini oydinlashtirib, o'qitish va bilim o'zlashtirish jarayonlarida qo'llanadigan usul va metodlar majmuidir» deya sharhlaydi, N.Saidahmedov esa quyidagicha: —Pedagogik texnologiya bu o'qituvchi (tarbiyachi) tomonidan o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilab olingan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayonidir, - degan ta'rifni beradi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan anglashiniladiki, «pedagogik texnologiya» tushunchasi o'zida beshinchi sinf mehnat ta'limi darslarini tashkiliy-metodik majmualar yordamida tashkil etish va bu jarayonda muayyan yutuqlarga erishish mumkinligini ifodalaydi. Pedagogik texnologiyalar an'anaviy ta'lim shakli va metodlaridan farqli ravishda pedagogik faoliyatni oldindan loyihalash, maqsad va vazifalarni aniq belgilash, o'quvchi, beshinchi sinf o'quvchilari tomonidan o'zlashtirilishi nazarda tutilayotgan bilim, ko'ngikma va malakalar darajasini tashqislash, ta'lim samaradorligini aniqlash va baholash kabi harakatlarning amalga oshirilishini taqozo etadi¹.

Texnologiya fanini o'qitishda darslarning maqsadini aniq va puxta belgilanishi yaxlit pedagogik faoliyat muvaffaqiyatini ta'minlashga poydevor yaratadi. Beshinchi sinf mehnat ta'limi darslarining maqsadi DTS, o'quv rejasi va dasturi, shuningdek, darslik va qo'llanmalar mazmunida o'z ifodasini topgan ma'lum mavzular hamda o'quv fanining o'ziga xos jihatlari, o'quvchilarning yosh, psixologik xususiyatlari, ehtiyoj, qiziqishlari, pedagoglarning bilimi, kasb mahorati, ijodiy layoqati pedagogik vaziyatlarni inobatga olish asosida belgilanadi.

O'qitish jarayonini loyihalashga nisbatan texnologik yondashuvning muhim xususiyati uning izchillikka egaligida namoyon bo'ladi. Ta'lim texnologiyasi ta'lim maqsadlarini aniqlash, yaxlit jarayonni qismlarga ajratish, texnologiya fanini o'qitishda darslarda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida yuzaga keluvchi munosabat mazmunini takomillashtirish, ijodiy kayfiyatni haror toptirish, texnik va axborot vositalaridan unumli foydalanish kabi muammolarning ijobiy hal etilishiga xizmat qiladi. Ta'lim muammolarini ijobiy hal etishga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar quyidagi tamoyillarga tayanadi:

1. Jo'raev R.X., Raximov B.X., Xolmatov Sh.F., Yangi pedagogik texnologiyalar.-T., Fan, 2005. 66 b.
2. Ziyomuxamedov B., Pedagogik texnologiya - zamonaviy milliy modeli. - T., 2009.
3. Kamoldinov M, Vaxobjonov B, Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari. T.: Talqin. 2010 y. 128-bet.

Yaxlitlik tamoyili. Mazkur tamoyil mazmunida quyidagi ikki jihat aks etadi: ta'lim va shaxs kamolotining birligi; pedagogik texnologiyaning muayyan, qat'iy tizimga egaligi.

Asoslilik tamoyili. Ushbu tamoyil muayyan o'quv fanlari yoki faoliyat o'zining negizini ifodalovchi tushunchalar, bosh g'oyasi hamda ma'lum asoslariga ega ekanligini ifodalaydi.

Ijtimoiy madaniyat taraqqiyoti bilan uyg'unlik tamoyili. Ayrim adabiyotlarda ushbu tamoyil madaniyatni anglash, madaniy hayotning rivojlanishiga nisbatan muvofiqlik tamoyili tarzida qayd etilgan bo'lsada, mazmun jihatidan yagona fikrni ifoda etadi. Mazkur tamoyilning mohiyati ta'lim faoliyati ijtimoiy jamiyat rivoji, madaniy taraqqiyoti darajasi, shuningdek, ijtimoiy munosabatlar mazmuni va g'oyasidan kelib chiqib belgilanishini ifodalashga xizmat qiladi.

Texnologiya fanini o'qitishda darslarini insonparvarlashtirish tamoyili. Ushbu tamoyil texnologiya fanini o'qitishda darslarining shaxsga ta'lim berish, uni rivojlantirishni ifodalaydi. Boshqacha aytganda, «...insonparvarlashtirish - bu insonning jamiyat bilan bog'liq barcha munosabatlari jarayonida inson omili uning qadr-qimmatini, sha'ni, ornomusi, huquq va burchlarini hurmatlashga asoslangan faoliyat jarayoni bo'lib, insonparvarlashtirish barcha sharoitlar inson va uning kamoloti (taraqqiyoti) uchun» degan g'oya asosida tashkil etiladigan faoliyat jarayoni ekanligini anglatadi.

O'qitib tadqiq etish, tadqiq etib o'qitish tamoyili. Ushbu tamoyil ham o'zida quyidagi ikki jihatni ifodalaydi: har bir o'qituvchi o'z sohasida texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilarini jalb etgan holda tadqiqot, ijodiy izlanish olib borishi lozim; o'qituvchi faoliyat texnologiyasini ishlab chiqadi, uni amaliyotda sinab ko'radi, kuzatadi va uning mazmuniga tuzatishlar kiritadi, bevosita amaliyotga tatbiq etadi².

Faoliyatli yondashuv tamoyili. Mazkur tamoyil nazariy-amaliy faoliyatning o'zaro aloqadorligini ta'minlaydi.

Pedagogik texnologiya nazariyasi uchun yuqorida bayon etilgan tamoyillar bilan birga quyidagi qonuniyatlar ham muhim ahamiyat kasb etadi:

Texnologiya fanini o'qitishda darslarini optimallashtirish qulay shart-sharoit yaratib, oz vaqt va kam kuch sarflab, pedagogik faoliyatni amalga oshirishda qulay natijalarga erishish;

Pedagogik faoliyatga fan-texnikaning yangi yutuqlari, shuningdek, didaktik qonuniyatlarni tatbiq qilish, ta'lim mazmunini uzluksiz, izchil va maqsadga muvofiq ravishda yangilab borish;

Texnologiya fanini o'qitishda darslarining mohiyati, ilgari surilgan maqsad va vazifalarning ijobiy yechimini ta'minlashga xizmat qiluvchi shakl, metod va vositalardan samarali foydalanish, pedagogik muloqot

jarayonining ilmiy asoslarini o'rganish, tadqiq etish, doimiy ijodiy izlanishda bo'lish;

Texnologiya fanini o'qitishda darslarining sub'ektlari (o'qituvchi va o'quvchi-o'quvchi) faoliyati, ular o'rtasidagi munosabatni oqilona tashkil etish, o'qituvchi tomonidan pedagogik faoliyat jarayonining umumiy manzarasini ko'ra olish, vaziyatlarning to'g'ri baholanishga erishish;

Ta'lim texnologiyalari doirasida yangi o'quv materialining o'quvchi tomonidan o'zlashtirilishiga muhim ahamiyat qaratiladi. O'quv materialini o'zlashtirish muayyan fan asoslari yoki mavzu yuzasidan kerakli ma'lumotlarni olishdangina iborat bo'lmay, balki shaxs dunyoharashi, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun xizmat qilishi lozim. Ta'lim texnologiyasida o'quv materialini o'zlashtirish bir necha bosqichdan iborat bo'lib, ular quyidagilardir:

Yuqorida qayd etib o'tganimizdek, pedagogik texnologiyalarning markazida o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasidagi muloqotga asoslangan faoliyat turadi. An'anaviy ta'lim texnologiyasidan farqli ravishda ushbu faoliyat jarayonida o'quvchi yetakchilik rolini bajaradi. O'quvchining o'quv-biluv jarayonidagi yetakchiligi quyidagi pedagogik vazifalarni ijobiy hal etish imkonini beradi:

- o'quvchida nazariy bilimlar hamda faoliyatni o'zlashtirishga bo'lgan ichki ehtiyoj hamda rag'batni haror toptirish;
- nazariy bilimlar hamda faoliyatni o'zlashtirishga nisbatan ongli yondashuvni vujudga keltirish;
- ularda mustaqil faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantirish;
- Texnologiya fanini o'qitishda o'quvchilarining faolligini ta'minlash;

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar ta'limi tizimi amaliyotida yangi pedagogik texnologiyalardan tobora kengroq foydalanilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham bu borada bir qator samarali ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim muassasalari, jumladan, texnologiya fanini o'qitishda darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning nazariy-amaliy asoslarini ishlab chiqish dolzarb pedagogik muamo ekanligini asoslash imkonini berdi. O'quv jarayoniga pedagogik texnologiyalarni faol tadbiiq etish imkoniyatlari. Texnologiya fanini o'qitishda darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish muammosining nazariy-amaliy jihatlarini batafsil o'rganish, bu boradagi harakat muvaffaqiyatini ta'minlash omillaridan biri mazkur o'quv yurtlari faoliyatini yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning mavjud holatini tahlil qilish va unga to'g'ri baho berishdan iboratdir².

Shuningdek, bu jarayonda o'quvchi shaxsiga faoliyatli yondashish orqali shaxsni «sub'ekt» sifatida erkinlikka intilishi, o'z-o'zini rivojlantirishi, mustaqil uqishi, o'zligini namoyon etishi va faollashtirishi ta'minlanadi. O'quv jarayoni tarkibiy qismlari – maqsad, mazmun, metod, shakl, usul va

vositalar o'quvchi uchun shaxsan ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy tajribasi maxsuli sifatida tadbiiq etiladi. Masalan, agar o'quvchi o'quv faoliyati mohiyatini anglay olmasa, o'quv maqsadini tan olmaydi, o'qituvchi qo'ygan vazifalarni tushunmaydi va qabul qilmaydi, u tomonidan sodir etiladigan barcha hatti-harakatlar majburiyat va taziyyq ostida sodir bo'ladi. Natijada uning bilimlari rasmiy xarakterga, o'qituvchining faoliyati esa rasmiyatchilik mazmuniga ega bo'ladi. Bilim esa ularni amaliyyotga tadbiiq etishga qaratilgan faoliyyat natijasidagina shakllanadi. Bu darslik mazmunidan ba'zi ilmiy ma'lumotlarni shunchaki ko'r-ko'rona yodlab olish bo'lmay, balki o'quvchining shaxsiy, sub'ektiv tajribasiga asoslangan xaqiqiy bilimlar bo'ladi. O'quvchi muayyan bilimlarga nisbatan befarq bo'lmay, bilimlar uning uchun shaxsiy mazmunga ega bo'lsagina puxta o'zlashtiriladi. O'qituvchi bunga o'quvchida o'quv predmetiga nisbatan qadriyyatli, ijobiy sub'ektiv munosabatni tarkib toptirish natijasida erishadi³.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jo`raev R.X., Raximov B.X., Xolmatov Sh.F., Yangi pedagogik texnologiyalar.-T., Fan, 2005. 66 b.
2. Ziyomuxamedov B., Pedagogik texnologiya - zamonaviy milliy modeli. - T., 2009.
3. Kamoldinov M, Vaxobjonov B, Innovatsion pedagogik texnologiya asoslari. T.: Talqin. 2010 y. 128-bet.